

REPRODUCCION EXPERIMENTAL DE LA PERFORACIÓN DE LOS BASTONES PERFORADOS PALEOLÍTICOS

Francisco José Redondo Sanz*

Los bastones perforados, sin un encuadre preciso entre útil artístico y funcionalidad, generan controversia dentro del complejo estudio del arte mobiliario paleolítico. Su problemática, tras más de 100 años de investigaciones sigue vigente, como lo demuestran las 37 hipótesis funcionales existentes. El presente artículo pretende abordar la problemática funcional de este tipo de útil.

EXPERIMENTAL REPRODUCTION OF THE DRILLING OF PERFORATED STICKS FROM PALEOLITHIC

The sticks drilled without a precise composition between artistic and useful functionality, generated controversy within the complex study of Paleolithic portable art. Your problem, after more than 100 years of research is still in force, as evidenced by the 37 existing functional hypothesis. This article aims to address issues such functional useful.

133

1. INTRODUCCIÓN

En el presente artículo pretendemos explicar brevemente un trabajo de investigación específico sobre los bastones perforados paleolíticos.

Los objetivos de este trabajo se basan en realizar una revisión bibliográfica del estado de la cuestión de los estudios sobre los bastones perforados. Su estructura es la siguiente:

- Definición, explicación y descripción morfo-tipológica.
- Análisis de las representaciones en la decoración y posible simbología.
- Análisis y sistematización de las diferentes hipótesis funcionales.
- Reproducción de la perforación de estos útiles.
- Comprobación de las diferentes hipótesis funcionales.
- Comparación de las huellas de uso extraídas de la experimentación con las huellas de los bastones recuperados arqueológicamente.

– Pruebas de compresión del asta para verificar la dureza y comportamiento que tienen los bastones perforados, cuando se ejerce una presión considerable sobre ellos.

– Conclusiones.

Con este estudio pretendemos aportar una metodología basada en la experimentación en arqueología que permita esclarecer la problemática sobre su funcionalidad. Para mantener una extensión correcta en el presente artículo, solo presentaremos el estado de la cuestión y dos pruebas experimentales, así como un resumen de las conclusiones.

2. ESTADO DE LA CUESTION

Sobre el estado de la cuestión, mencionar la falta de consenso de los investigadores sobre la posible funcionalidad de este tipo de útil y también la falta de acuer-

* Filación: Dea En Prehistoria (Uned) Licenciado en Historia (Uned). Sede: Faura (Valencia). email: Cheroto_3@hotmail.com

do en el número de bastones perforados existentes en Europa occidental. Las cifras oscilan entre 200 y 300 ejemplares, y se encuentran distribuidos en un espacio geográfico que abarca desde la Península Ibérica hasta Moravia. (Menéndez 1994, 333-342)

La mayor parte de los estudios sobre los bastones perforados, se centran en la decoración de estos y su iconografía, como ejemplo mencionar los estudios de (Noiret 1990) sobre el imaginario de los bastones perforados o los estudios en decoración y dataciones realizados por (Barandarián 1988,1989), (Corchón 1986-87) (Guinea 1986), entre otros.

Otro tipo de trabajos se han centrado en la sistematización de los bastones localizados en la región cantábrica (Barquín 1994,23-40) y (Fernández 2005, 371-413) para el País Vasco.

En el estudio de los bastones perforados solo se han realizado trabajos tecnológicos, frente a los de uso. Tenemos referencias del trabajo de (Glory 1964, 1965) en el análisis traceológico, sus análisis son producto de la observación y de un hallazgo *in situ* de un trozo de cuerda Gravetiense en la Cueva de Lascaux, (Francia), como explicación de la hipótesis sobre el mango de onda. Su estudio fue realizado sobre 115 bastones y contiene un cuadrante asociativo de huellas de uso, (Fig. 1) que refleja los distintos puntos del orificio donde se encuentran los posibles desgastes, (pero como veremos más adelante tales desgastes pueden ser debidos a otras causas) o las referencias de (Barandarián 2006) que cita textualmente; *las huellas de uso en los bastones perforados radican exclusivamente en la decoración.*

Figura 1. Detalle del gráfico utilizado por Glory, donde reparte las zonas de uso, se puede apreciar donde se encuentran la mayor concentración de estas; 2+6 y 3+7, son líneas de 180 grados con respecto al eje.

Con un carácter experimental, encontramos trabajos como el publicado por (Manos y Boutie 1996, 208-210) que consideran a los bastones, un útil indispensable para el correcto funcionamiento de una barbatina o taladro manual, usado para realizar fuego. Más recientemente, (Lompre 2002) analiza traceológicamente unos bastones perforados recuperados en la Dordoña francesa. Por último, (Rigaud 2004,155-169) presenta un trabajo más elaborado y con mucha práctica experimental, realizando unas reproducciones, en resina y madera, para experimentar su posible función como bloqueador de cable o cuerda.

También son importantes las aportaciones de estudios como los realizados por (Taborin 1977) según esta autora y tras analizar las perforaciones de las raíces de los caninos de zorro y de los incisivos de bóvidos, dientes que forman parte de la composición de los adornos del Paleolítico Superior, llega a la conclusión de que la acción de perforar contempla dos etapas,

una preparatoria y otra la perforación propiamente dicha, lo que nos conduce a que el orificio tiene frecuentemente la forma del reloj de arena. Otro autor (Le Roux, 1975) señala que los inicios de las perforaciones cónicas o semiesféricas están rigurosamente opuestos y en el mismo estadio de profundización en una y otra cara de la pieza.

Con este tipo de investigaciones experimentales y prácticamente en la misma línea, se fundamenta nuestro trabajo.

3. REPRODUCCION DE LA PERFORACION

Los objetivos de esta experimentación se fundamentan básicamente en reproducir la perforación de los bastones perforados, utilizando una metodología experimental que nos permita ensayar las distintas hipótesis funcionales, a partir de esas reproducciones. Posteriormente, a través de una metodología comparativa, y con

ayuda de la traceología, extraer muestras de las perforaciones reproducidas y probadas con las diferentes hipótesis, para compararlas con las huellas extraídas de los bastones recuperados arqueológicamente.

Figura 2. Técnicas utilizadas para las perforaciones: perforación manual, manual por rotación y perforación con arco. (Foto: F.J. Redondo, 2008)

Para la experimentación, se ha realizado un protocolo basado en una serie de fichas, con todos aquellos datos obtenidos de la realización de la perforación. Entre otros datos figuran: materia prima empleada, técnicas utilizadas, tipo de útil lítico utilizado en la perforación, tiempo de perforación y todos los resultados de la propia experimentación, la posibles fracturas en los perforadores empleados o en la reproducción, tipo de perforación, (cónica, bicónica, ovalada, circular, etc.)

Las variables a controlar son: la forma y tipo de perforación según el útil empleado, (en la experimentación solo utilizamos la técnica de perforación, aunque existen otras como el lijado, aserrado, golpeo....) Se controla el desgaste de los perforadores, el tiempo de realización, etc. Los condicionantes con los que nos hemos encontrado son: el tipo de materia prima empleada, como el asta de ciervo utilizada, recogida y trabajada en un ambiente, temperatura y clima que difiere de las condiciones climáticas del paleolítico superior.

El tipo de útil utilizado también condiciona la perforación, puesto que hemos utilizado útiles sin retocar y retocados, generando unas características distintas en las perforaciones.

Para efectuar la experimentación utilizaremos como materia prima una cuerna de ciervo procedente de muda y un nódulo de sílex. De la cuerna extraeremos cuatro candiles, (previamente cortados por la intersección) a los que realizamos una perforación, utilizando la tecnología que disponían los hombres del Paleolítico Superior.

Figura 3. Detalle de las perforaciones de los bastones reproducidos experimentalmente, así, como de los útiles empleados. (Foto: F.J. Redondo, 2008)

Como resultado de la experimentación y una vez realizadas las perforaciones, extrajimos las respectivas muestras de desgaste. Nos dimos cuenta, que todas las muestras de la perforación son iguales y dejan una huella característica producida por la rotación del perforador. Existe una diferencia evidente en la superficie exterior respecto al interior del orificio, esta diferencia está presente debido a la utilización del perforador. Si utilizamos un perforador con la mano y realizamos la acción de perforar, este gira en un ángulo de 180 grados con respecto al eje, mientras que la rotación enmangada realiza el giro completo de 360 grados en ambas direcciones. El resultado es claro; el agujero resultante de la acción manual es un orificio más ovalado que circular. La acción se acrecienta en dos puntos, mientras el enmangado y el giro completo producen un agujero casi perfecto. En parte esto es significativo para explicar la tabla que expuso en su día el Abate Glory, para agrupar las diferentes huellas que el autor asocia a desgastes producidos por el uso del cordaje. (Fig. 1)

Figura 4. Detalle de las perforaciones reproducidas y de las recuperadas arqueológicamente, tomadas con un microscópio digital, para realizar el análisis traceológico comparativo. (Foto: F.J. Redondo, 2008-2011)

Figura 5. Imágenes de la prueba de compresión de asta. (Foto: F.J. Redondo, 2008).

4. PRUEBA DE COMPRESIÓN DEL ASTA

Con el objetivo de corroborar las distintas hipótesis y después del análisis bibliográfico de los bastones perforados, nos dimos cuenta que, la gran mayoría de los bastones recuperados arqueológicamente, estaban fracturados o rotos, exactamente el 77%, (Fernández 2005, 371-413) no encontrándose en el mismo yacimiento el resto o los restos que completan la fractura. Por lo tanto decidimos realizar una prueba de compresión. Este tipo de prueba sirvió para comprobar la dureza y resistencia del asta de ciervo empleada para realizar la reproducción experimental. En concreto utilizamos el bastón reproducido nº 3.

La prueba se realizó en las instalaciones de un instituto tecnológico y con certificado de calidad, puesto que se realizó con técnicos especializados en el funcionamiento del Instron, que es la máquina que se ha utilizado para la prueba de compresión.

La fracturación o rotura de la perforación de un bastón, puede ser debida a varias causas, entre ellas podemos citar; la rotura al realizar la perforación, el posible uso y el desgaste, la rotura accidental o la rotura intencional. Descartamos otras variables que no pueden ser confirmadas por el método experimental, como las que se refieren a la propia clasificación de este útil, estos están considerados como arte mueble o portable, con lo que puede ser depositado en un lugar distinto al de la realización, pudiendo quedar esparcidos los distintos fragmentos tras la rotura, también la variable geológica o la antrópica, puesto que existen bastones recuperados arqueológicamente con distinto grado de conservación dependiendo de las condiciones ambientales en las que han sido recuperados y la acción antrópica en el momento de la excavación, tenemos constancia que algunos bastones han sido recuperados en las revisiones de las escombreras de excavaciones anteriores, con lo que podría darse el supuesto de no aparecer los restos que completan los bastones fracturados. (García 2005, 11-134)

Teniendo en cuenta las diferentes variables, en esta prueba el resultado fue interesante, ya que no esperábamos que tuviera semejante dureza, en la curva de presión, (gráfico que marca la presión ejercida) comienza a quebrarse el asta cuando llega a los 12 Knewtos, pero aun así, la fractura total se produce a los 16 knewtos.

Los resultados fueron concluyentes, quedando demostrada la dureza del material empleado para la fabricación

de los bastones. Queda patente que necesariamente se ha de romper a propósito, empleando bastante fuerza en el golpe o utilizando un soporte.

Para comprobar las variables de rotura del bastón por el uso y el desgaste, realizamos una serie de pruebas con las reproducciones de los bastones, con el fin, de probar en qué grado afectan el reiterado uso y los desgastes a la perforación. Probamos las hipótesis que están basadas en la utilización de la perforación, como elemento funcional (enderezar azagayas, lanzador de venablos, producción de cuerdas, etc...) Los materiales que se utilizaron son de una dureza inferior al asta de ciervo, (fibras vegetales para las cuerdas, asta para las azagayas y madera para los venablos) Las distintas pruebas, aparte de servir para extraer huellas de los distintos materiales, resultaron concluyentes al no ser suficientes para producir la rotura de la perforación del bastón.

Fruto de la casualidad y después de comparar el fragmento de bastón resultante con las muestras recuperadas arqueológicamente, éstas se asemejan bastante, lo cual supone un punto de inflexión en los estudios experimentales.

5. CONCLUSIÓN

Como ya hemos comentado anteriormente, durante el proceso de experimentación, han surgido nuevas variantes, que nos han llevado a extraer algunas conclusiones, sobre todo en lo que respecta al trabajo sobre asta y a la perforación.

El trabajo experimental nos ha permitido ver, el avance que supuso en las sociedades paleolíticas, la realización de este tipo de útil. No podemos imaginar cómo llegaron a establecer mentalmente la realización de los bastones, pero sí que podemos conocer la realización. Podemos establecer, que tipo de técnicas fueron utilizadas para la perforación: manual o mediante un útil enmangado (sin tener en cuenta otras formas de realización). Si era zurdo o diestro (lateralidad), la utilización de un solo perforador o varios, si se golpeó con una punta para terminar el agujero. Lo que parece más complicado es definir la funcionalidad, si es que la tuvo. Pensamos esto, porque en la experimentación nos damos cuenta que todas las marcas que se pueden realizar para probar las distintas hipótesis, se reducen a un movimiento transversal a la perforación. Es decir, una tangente que corta una circunferencia, esto es así tanto si se utilizó cuerda, madera o asta, que son, a priori, los materiales que más hipótesis contemplan. Las muestras obtenidas en las reproducciones de los bastones sobre la perforación son claras, son circulares en uno o en otro sentido de la perforación.

Muchas de estas hipótesis se fundamentan en supuestos, sociales, simbólicos y religiosos que no son susceptibles de una comprobación, puramente científica o experimental.

En los casos analizados: bastón del Volcán del Faro (Valencia) y los bastones de Altamira (Cantabria), lo hemos podido comprobar porque no hay ninguna huella que corte el orificio. También probamos experimentalmente, que el desconchado que aparece en la pieza arqueológica (Volcán del Faro) en la parte posterior, es debida a un golpeo para finalizar la perforación.

Figura 6. Distintas imágenes de la investigación experimental, se incluye una imagen del bastón del Volcán del Faro (imagen cedida por el museo de prehistoria de Valencia) (Foto: F.J. Redondo, 2009)

Cuando consigamos analizar un número considerable de bastones, podremos hacernos una idea aproximada de su función. En este trabajo no se han cuestionado las hipótesis existentes, 37 hipótesis sobre un mismo uso son demasiadas. Si tuviéramos que debatir cada hipótesis, realmente solo con la observación, nos daríamos cuenta que no todos los agujeros son iguales, unos son ovalados, otros circulares, los hay alargados que parece haber sido realizados mediante aserrado en vez de perforados, existen con forma cuadrada, debido al golpeo, etc.

Si tras la experimentación tuviéramos que preguntarnos si son posibles algunas de estas hipótesis, podríamos afirmar que se pueden enderezar azagayas o cualquier astil que sea curvo mediante palanca, se pueden atar cuerdas, utilizarlo como calibrador de venablos, como director de estos con un propulsor o para lanzar pequeñas flechas, también como piqueta, arma tipo cuchillo, maza de tambor y un sinfín de utilidades más. No obs-

tante, una vez probadas las hipótesis, los resultados no son satisfactorios, ya que no desgastan lo suficiente como para obtener huellas precisas.

Nuestra investigación posiblemente no sea lo suficientemente esclarecedora, estamos comparando piezas de asta frescas, recogidas con una humedad y un ambiente diferente del que tuvieron las piezas originales. Han pasado como poco 15000 años, donde una cantidad de activos, tanto químicos (proceso de deposición) como humanos (recogida, limpieza y recuperación para su posterior puesta en valor) han podido dañar los útiles.

Todos estos activos más los gestos del tallador o perforador o su uso pueden incidir en las muestras que hemos analizado, con lo que creemos que debemos seguir por este camino, seguir investigando, aprovechando al máximo las nuevas tecnologías a nuestro alcance para poder entender el pasado.

Para finalizar este trabajo de investigación, comentaremos las conclusiones finales a las que hemos llegado.

Los investigadores no se ponen de acuerdo en el total de bastones recogidos en los yacimientos de Europa occidental. La cifra puede variar porque existen piezas que su aceptación como auténticos bastones puede ser discutida. La gran cantidad de fragmentos induce a error, por no hablar de los extraviados y de las colecciones privadas. Pensamos que el total puede estar cerca de los 300 bastones.

Nuestra experimentación demuestra que cualquier útil lítico, de cualquier tipología, mientras presente una punta, puede utilizarse para realizar una perforación sobre asta. Lógicamente si el útil está realizado expresamente para la función de perforar, la perforación resultante será más uniforme, sírvase de ejemplo los bastones experimentales 1 y 3 (Fig. 6). El nº1 con una lasca sin retoque presenta un orificio ovalado y desigual, mientras que el nº 3 es un orificio circular casi perfecto.

Las huellas de uso extraídas de los bastones experimentales son todas iguales, presentando acanaladuras en sentido giratorio, producidas por la perforación y la forma no uniforme del útil empleado. Al experimentar las posibles hipótesis la menor dureza de los distintos materiales no ha podido desgastar lo suficiente como para dejar una huella tangente en la perforación. Solo en la prueba del astil de madera se puede apreciar un pulimento sobre la superficie interior. La única comparación de nuestros resultados experimentales con el análisis realizado en el bastón del Volcán del Faro, no son suficientes para poder establecer una conclusión definitiva. Solo podemos decir que con los datos cotejados del propio bastón, comparándolas con las muestras experimentales, nos indican que probablemente no fue utilizado, posiblemente fue depositado y abandonado sin ser utilizado tras fracturarse la parte posterior debido al golpeo realizado y también al no

terminarse el grabado que serviría de decoración. En el caso de la comparación con los bastones de Altamira, tampoco existe traza que no sea exclusivamente de la realización de las perforaciones.

En las pruebas de compresión de asta se puede discernir la dureza del material, puesto que la rotura se produce con una gran tensión, esto solo puede significar que se debió de ejercer bastante fuerza para romper el bastón. Por lo tanto, creemos en la intencionalidad de la rotura, descartando las demás variables. Tras esta investigación y con los datos obtenidos, es muy probable que el uso o la funcionalidad de los bastones perforados radique en ser un útil decorativo, un amuleto o colgante distintivo.

BIBLIOGRAFIA

***ALMAGRO, M. (1973):** El "bastón de mando" de la cueva de Camargo (Santander). *Revista de la Universidad Complutense de Madrid* 86: 7-19.

***ARIAS, P. Y ONTAÑÓN, R. (Ed.). 2004:** La materia del Lenguaje prehistórico. El Arte mueble paleolítico de Cantabria en su contexto. Gobierno de Cantabria y Liébana 2006. Santander.

***BARANDIARÁN, I. (1973):** Arte mueble del Paleolítico cantábrico. *Monografías Arqueológicas del Seminario de Prehistoria y Protohistoria de la Universidad de Zaragoza*, XIV. Zaragoza.

***BARANDIARÁN, I.; GONZÁLEZ ECHEGARAY, J. (1979):** Arte mueble de la cueva del Rascaño (Santander). *Canípaña* 1974. *Quartár* 29-30: 123-132.

***BARANDIARÁN, I. (2006):** Imágenes y adornos en el arte portátil paleolítico. *Ariel Prehistoria*.

***CANO, M. (1976):** "Los bastones perforados de la provincia de Santander". En *XL Aniversario del Centro de estudios Montañeses*. III. Santander: Institución Cultural de Cantabria del Patronato José M. Cuadrado del CSIC. Diputación Provincial, pp. 408-412.

***CENDRERO, O. (1915):** Resumen de los bastones perforados (bastones de mando) hallados en la provincia de Santander, y noticia sobre uno nuevo de la Caverna El Pendo. Madrid: Instituto de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. Notas 1 y 2 (publicadas en el *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural* XV), pp. 1-9.

***CORCHÓN, M^{AS}. (1981):** El arte mueble paleolítico de la región cantábrica. Ediciones de la Universidad de Salamanca, Serie Resúmenes de Tesis Doctorales.

***CORCHÓN, M^{AS}. (1986):** El arte mueble paleolítico cantábrico; contexto y análisis interno. Centro de Investigación y Museo de Altamira, Memoria 16. Madrid.

- *CORCHÓN, M^aS. (1987): Los relieves en el arte mueble paleolítico cantábrico. *Ars Praehistorica* 5-6.
- *DELPORTE, U.; MONS, L. (1977): Principes d'une étude des supports osseux de l'art paléolithique mobilier. *Méthodologie appliquée à l'étude de l'os préhistorique*: 69-76. Sénanque.
- *FERNANDEZ G. DE DIEGO. F. (2005): Los bastones perforados del País Vasco. pp 371-413
- *FERNÁNDEZ IBAÑEZ, C. (1983): "El bastón paleolítico de la Cueva del Valle (Santander)". En *Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch*, I. Madrid, pp. 331-341.
- *FLETCHER VALLS, APARICIO PEREZ, J (1969): Bastón de mando procedente de Cullera. *Quartar* n° 20 189-194.
- *GARCÍA GILABERT, M. (2005) El trabajo sobre hueso en el Magdaleniense Superior Final... © Universidad de Salamanca *Zephyrus*, 58, 111-134
- *GARCÍA GUINEA, MA. (1986): Los bastones magdalenienses en Cantabria. El hallazgo de Cualventi (Oreña). UNED de Cantabria, Lección inaugural curso 1986-87, Santander.
- *GIEDION, S. (1981): El presente eterno. Los comienzos del arte. Alianza forma.
- *GLORY, A. (1964): Les batons troués sont-ils des manches de fronde? *Soc. d'Études et de Recherches Préhit. Et Institut pratique de Préhistoire. Les Eyzeies. Bull* 13 (Travaux 1961)
- *GLORY, A. (1965): Nouvelle theorie d' utilisation des batons percés. In centenaire de la prehistoire en Perigord (1864-1964). *Societe historique et archeologique. P.* 56-62.
- *LEROI-GOURHAN, A. (1976): L'Art mobilier au Paléolithique supérieur et ses liaisons européennes. Les courants stylistiques dans l'art mobilier au Paléolithique supérieur. *Colloque XIV. IX Congrès U.I.S.P.P. Nice*: 25-35.
- *LEROI GORUHAN, A. (1967): Evolucion y técnica I y II, Taurus, Madrid.
- *LOMPRÉ, A. (2002): Une approche technologique et traceologique de deux séries de batons percés. *Gisements de la Garonne et du Placard. M'ím. de maîtrise de prehistorie. Univ. De Paris-I Pantheon Sarbonne* 2 vol.
- *MANOS LOANNIS, BOUTIÉ PAUL (1996) Bâtons percés, une interprétation supplémentaire. In: *Bulletin de la Société préhistorique française*. 1996, tome 93, N. 2. Avril-juin . pp. 208-210.
- *MENEDEZ, M. (1997): Historiografía y novedades del arte mueble Paleolítico en la Península Ibérica. *Espacio, Tiempo y Forma Serie I*, 10, pp. 129-173. UNED. Madrid.
- *MENÉNDEZ GARCÍA, R. (1994): Consideraciones en torno a los llamados "bastones de mando". *Zephyrus XLVII*.; 333-342.
- *MONTES BARQUIN, R. (1994): Los "bastones de mando" de la región cantábrica. Un nuevo ejemplar de la cueva del Pendo (Escobedo de Camargo, Cantabria). *Nivel Cero* n° 5: 23-40, Santander.
- *NOIRET. P. (1990): Le decor des batons percés paleolithiques. *Memoires de prehistoire Liegeoise*, 25. (2vol). Ed. Prehistoire Liegeoise asbl. Liege.
- *OBERMAIER, H. (1932): Oeuvres dans le Magdalénien final de la grotte du Pendo près Santander (Asturies, Espagne). *Préhistoire* 1: 9-18
- *RAMOS SAINZ, M^a LUISA, GONZALEZ URQUIJO, J, BAENA PREYSLER, J. (2007): *Arqueología Experimental en la Península Ibérica.* "Investigación, didáctica y patrimonio" Edt: Experimenta.
- *RIGAUD ANDREE (2004) Usures expérimentales sur quatre bâtons percés utilisés comme bloqueurs de câble. In: *Galliapréhistoire. Tome 46*, pp. 155-169.
- *SANCHIDRIÁN TORTI, J. L. (2001): *Manual de Arte prehistórico.* Ariel Prehistoria.
- *UTRILLA, P. (1976): Dos motivos decorativos frecuentes en el Magdaleniense inicial cantábrico. *XL Aniversario del Centro de Estudios Montañeses* 3: 385-397.
- *VV.AA. 1997: *Arte Paleolítico.* Complutum 5. UCM. Madrid